

ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА АФОРИЗМЛАР ЛУҒАТИНИ ТУЗИШНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Ташпулатова Дилноза Холмирза қизи
Тошкент Тиббийёт Академиси
Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси
инглиз тили фани ўқитувчиси.

Аннотация. Афоризм бир қанча белгиловчи хусусиятларга эга. Афоризм фикрнинг теранлиги, ҳақиқатга интилиши унинг энг муҳим белгисидир. Бу мақолада, унинг муаллифи катта, жиддий муаммога тўхталиб, ҳақиқатан ҳам одамларга унга тўғри, ўз нуктаи назаридан, нуктаи назарини етказишни хоҳлаши ҳақидаги назариялар ва қарашлар келтирилади. Бундан ташқари, ўзбек ва инглиз тилларида афоризмлар кўп факт ва мулоҳазаларнинг синтези натижасида вужудга келади ва ҳақли равишда хулоса, қоида, тамойил, хулоса деб ҳисобланади. Умумлаштириш, тажрибаларни синтез қилиш орқали ўзбек ва инглиз тилларида афоризмлар луғатини тузишнинг лингвистик тамойилларини ишлаб чиқиш фикрнинг чуқурлиги ва ҳақиқатнинг ёрқин кўрсатилишига ҳисса қўшади.

LINGUISTIC PRINCIPLES OF COMPOSING A DICTIONARY OF APHORISMS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Abstract. Aphorism has several defining characteristics. Aphorism is the most important sign of depth of thought, striving for truth. In this article, its author touches on a big, serious problem and really wants to give people the right, from his point of view, point of view and theories. In addition, aphorisms in Uzbek and English are created as a result of the synthesis of many facts and considerations and are rightly considered as a conclusion, rule, principle, conclusion. The development of the linguistic principles of creating a dictionary of aphorisms in Uzbek and English through generalization and synthesis of experiences contributes to the depth of thought and the vivid display of reality.

Key words: Aphorism, semantic completeness, epigram, artistic, rhetorical, stylistic, objective and subjective aphorisms, aphoristics, linguistic function.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ АФОРИЗМОВ НА УЗБЕКОВОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Афоризм имеет несколько определяющих характеристик. Афоризм – важнейший признак глубины мысли, стремления к истине. В этой статье ее автор затрагивает большую, серьезную проблему и очень хочет дать людям правильную, с его точки зрения, точку зрения и теории. Кроме того, афоризмы на узбекском и английском языках создаются в результате синтеза многих фактов и соображений и по праву считаются выводом, правилом, принципом, умозаключением. Разработка лингвистических принципов создания словаря афоризмов на узбекском и английском языках путем обобщения и синтеза опыта способствует глубине мысли и яркому отображению действительности.

Ключевые слова: афоризм, смысловая завершенность, эпиграмма, художественные, риторические, стилистические, объективные и субъективные афоризмы, афористика, языковая функция.

Афоризм тушунчаси ва мақол, шубҳасиз, бир хил сўзидир. Бу иккала тушунча ҳам бир-биридан услуби ва мавзу кенглиги билан фарқ қиладиган ягона адабиёт жанрига мансубдир. Афористикага ретроспектив нуқтаи назардан назардан диққат қаратадиган бўлсак, қадимги сўзларнинг, аслида, афоризмлардан фарқи йўқлигини кўрсатади. Кейинчалик, черков таълимоти, афоризмлардан ақл-идрокни чиқариб ташлаш ва уларнинг мавзусини ахлоқий кундалик муаммолар соҳаси билан чеклаш, уларга сўзларнинг шундай хусусиятларини берди. Кейинчалик, Уйғониш даврида ва Россияда эса XVIII асрга келиб, сўзлар афоризмларнинг барча хусусиятларини тиклади.¹³⁴

Шакл жиҳатидан адабий жанр афоризмларига ўхшаш сўзлардан ташқари, биз тахмин қилишимиз мумкинки, афоризмлар мақоллардан ўзларининг генезиси, қанотли сўзлардан - семантик тўлиқлиги, эпиграммалар ва мақсадли сўзлардан - катта мавзу чуқурлиги, парадокслардан фарқ қилади. - ҳақиқатга интилиш. фикрлар, иншоолардан - камроқ ҳажм ва лаконизм¹³⁵. Афоризм бир қанча белгиловчи хусусиятларга эга. Афоризмнинг биринчи белгиси – фикрнинг теранлиги, ҳақиқатга интилиши унинг энг муҳим белгисидир. Унда асосийси шундаки, унинг муаллифи катта, жиддий муаммога тўхталиб, ҳақиқатан ҳам одамларга унга тўғри, ўз нуқтаи назаридан, нуқтаи назарини етказишни хоҳлайди. Афоризмнинг иккинчи белгиси - умумлаштириш. Афоризм кўп факт ва мулоҳазаларнинг синтези натижасида вужудга келади ва ҳақли равишда хулоса, қоида, тамойил, хулоса деб ҳисобланади. Умумлаштириш, тажрибани синтез қилиш фикрнинг чуқурлиги ва ҳақиқатига ҳисса қўшади. Афоризмнинг учинчи белгиси қисқалик - афоризмнинг жуда муҳим хусусияти. Ифоданинг энг қисқалиги, фикрни қалинлаштиради, унинг маъносини чуқурлаштиради ва қўшимча равишда, афоризмга диққатни жалб қиладиган ва уни яхшироқ ёдлашга ҳисса қўшадиган сирни бериши мумкин. Афоризмнинг ифодалилиги сўзлар сонининг камайиши билан ортади; барча афоризмларнинг тахминан тўртдан уч қисми 3-5 сўздан иборат деб таъкидланади, бироқ амалда афоризм 8-10 сўзни ўз ичига олишини кўришимиз мумкин. Тўртинчи белги - фикрнинг тўлиқлиги - афоризмнинг мустақил мавжуд бўлиш қобилиятини таъкидлайди. Афоризм тўлиқ маъноли ва қўшимча тушунтиришларсиз тушунарли бўлиши керак. Бешинчи белги - фикрнинг ўткирлиги - бу унинг энг аниқлиги, аниқлиги, таъсирчанлиги, мукамалликка эришганлиги. Тозалаш афоризмнинг ўзига хос хусусиятидир, чунки унинг тузилиши филтр билан ишлов беришни талаб қилади. Ва ниҳоят, афоризмнинг олтинчи белгиси - бу турли хил ҳиссий ва услубий воситалар ёрдамида эришилган бадиийликдир. Афоризм нафақат доноликка эга бўлиши, балки гўзалликни ҳам акс эттира олиши керак. Афоризм сўзнинг кенг маъносида зукколик орқали ҳосил бўлади ва бадиий ва услубий воситалар ёрдамида эришилган фикр чуқурлигидан ташқари, унинг гўзаллигини ўзида мужассам этади. Бу жиҳат жуда муҳим, адабиётда афоризмга фақат бадиийлик мустаҳкам ўрин беради. Айтиш мумкинки, айнан бадиийлик афоризмларга янгилик ва ҳайрат соясини беради, унинг мавзуси кўпинча анъанавий “абадий саволлар” билан боғлиқ. Замонавий афоризм тушунчаси тўлиқ эмас, чунки у унинг бадиий томонини ҳисобга олмайди. Шу муносабат билан афоризмнинг якуний таърифини қуйидаги сўзлар билан беришимиз мумкин: афоризм - бу чуқур,

¹³⁴ Шаталова С.А. Лингвистические основы афоризмов и афористики в художественных текстах Достоевского на материале романов «Бесы» и «Подросток»: дис...канд. филол. н. [Текст] /С.А. Шаталова - М., 2000. – Б. 51.

¹³⁵ Королькова А.В. Русская афористика в контексте фразеологии: дис. ... д-ра филол. наук [Текст] / Королькова А.В. – Смоленск, 2005. – Б. 47.

хақиқатга интилувчи ва умумлаштириш, маълум бир муаллифнинг ўта қисқа, нафис ва ўта бадиий шаклдаги тўлиқ фикри.¹³⁶

Шуни таъкидлаш керакки, адабий афоризмлар кўпинча ўз муаллифлари томонидан атайлаб (бадиий, риторик ёки стилистик мақсадларда) сегментланган шаклда - мазмунли ажралмас хабарни ташкил этувчи икки ёки ундан ортиқ жумлалар шаклида яратилган, уларнинг семантик бирлиги (афоризмнинг сегментланган қисмларининг семантик ўзаро боғлиқлиги), қоида тариқасида, турли хил расмий воситалар билан белгиланади (жуфтлашган қўшимчалар / боғланган сўзлар, сўз бирикмалари, лексик такрорлар, эллипсис ва бошқалар), масалан:

(Education makes a people easy to lead, but difficult to drive.

Easy to govern, but impossible to enslave (H. Peter, Lord Brougham);)

Таълим одамларни бошқаришни осонлаштиради, лекин ҳайдашни қийинлаштиради.

Бошқариш осон, лекин қул қилиш мумкин эмас (H. Peter, Lord Brougham);

Шу билан бирга, ҳар бир кейинги сегмент олдинги (асосий) сегментнинг тушунтириш ёки семантик кенгайтмаси функциясини бажариши мумкин (бу одатда мазмунли тўлиқ ва тўлиқ автономдир) ва ундан ажратилган тақдирда, қоида тариқасида, йўқотади. унинг асл (муаллиф) маъноси, масалан:

Man is a tool-using animal... Without tools he is nothing, with tools he is all (Th. Carlyle)

Инсон асбобдан фойдаланадиган ҳайвондир... Асбобларсиз у ҳеч нарса эмас, асбоблар билан у ҳаммаси (Th. Carlyle)

Сегментли адабий афоризмларнинг бир иборали табиати уларни нейтрал шароитда (муаллиф контекстидан ташқарида) бир жумла шаклида асл маъносини умуман хабар сифатида ва унинг алоҳида (бўлимлар) йўқотмасдан такрорлаш имконияти билан тасдиқланади.) қисмлар. Шунингдек, афоризмлар бошқа афоризмлар билан мазмунли ажралмас комбинатсияда ишлатилиши (яралиши) мумкин, улар афористик баёнотлар сериясини (сериясини) (адабий асар ёки оғзаки нутқ контекстида ишлаганда) ёки афористик матнларни (мустақил нутқий асарлар сифатида контекстдан авлод ёки ажралиш ҳолатида - адабий ёки фольклор).

Бир қатор афоризмлар ва афористик матнлар икки ёки ундан ортиқ (одатда ўнтагача) афористик ибораларнинг кетма-кет бирикмаси бўлиб, улар 1) умумий мавзу ёки муаммо, хабар ёки тушунчанинг битта мавзуси билан маъноли бирлаштирилган; мантиқий муносабатлар нуқтаи назаридан, деб аталмиш. "мураккаб баёнотлар", яъни. турли мантиқий амаллар қоидаларига кўра бир-бири билан коррелятсия қилади, 3) қоида тариқасида турли лексик, синтактик, прозодик ва бошқа воситалар орқали ўзаро боғланади, шу туфайли улар семантик ва формал жиҳатдан интеграл комплекслар сифатида қабул қилинади. Масалан. (бир қатор афоризмларнинг бир қисми сифатида ҳар бир афористик ибора унинг охирида тартиб билан рақам билан кўрсатилган):

our virtues would be proud, if our faults whipped them not¹³⁷; and our crimes would despair, if they were not cherished by our virtues¹³⁸ (W. Shakespeare);

¹³⁶ Федоренко Н.Т., Сокольская Л.И. Афористика [Текст] / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская. - М.: Наука, 1990. – Б. 75.

¹³⁷ Ivanov, E.E. (2019). Aspects of empirical understanding of aphorism. *RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics*, 10 (2), 381—401. doi: 10.22363/2313-2299-2019-10-2-381-401.

¹³⁸ Akhmanova, O.S. (1966). *Dictionary of Linguistic Terms*. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija. (In Russ.).

Silence is deep as Eternity¹³⁹

Speech is shallow as Time (Th. Carlyle);¹⁴⁰

The world can only be grasped by action, not by contemplation...¹⁴¹; The hand is the cutting edge of the mind (J. Bronowski)¹⁴² (бизнинг фазилатларимиз мағрур бўлар эди, агар бизнинг хатоларимиз уларни қамчиламаса бизнинг жинойтларимиз эса, агар улар бизнинг фазилатларимиз билан қадрланмаса, умидсизликка тушиб қолар эди (В. Шекспир);

(Сукунат мангулик каби чуқурдир Нутқ Вақт каби саёз (Th. Sarlyle);

Дунёни фақат ҳаракат билан тушуниш мумкин, тафаккур билан эмас... Қўл ақлнинг киррасидир (Ж. Броновски))

Бироқ афористик гаплар кесимида уларнинг қисмлари бир-биридан алоҳида (мустақил афоризм сифатида) асл маъносини ёки умуман маъносини йўқотмаган ҳолда қўлланилмайди (қандай православ ихтиёри, ўзгарувчини қўллаш мумкин бўлса) қандаи килиб қўйилган, қандаи килиб қўйилган, қандаи килиб қўйилган, ўз ичига фриттерс, маъносиз), масалан:

For righteous monarchs, Justly to judge, with their own eyes should see; To rule o'er freemen, should themselves be free (H. Brooke); If two lives join, there is oft a scar, They are one and one, with a shadowy third. One near one is too far (R. Browning);

(Одил монархлар учун адолатли ҳукм қилиш учун, ўз кўзлари билан кўришлари керак; Оер эркин одамларни бошқариш учун ўзлари озод бўлишлари керак (Х. Брук); Икки ҳаёт кўшилса, кўпинча чандиқ қолади, Улар битта ва битта, учинчиси сояли. Бирга яқин бири жуда узоқ (Р. Браунинг);)

“Афоризмнинг асосий хусусиятларини аниқлаш бир қатор параметрлар асосида амалга оширилади:

1. афоризмнинг тарқалиш манбалари;
2. муаллифнинг борлиги/йўқлиги;
3. муаллифнинг воқеликка субъектив/объектив муносабатини ифодалаш даражаси;
4. афоризмнинг ташқи тузилиши;
5. афоризмнинг мазмуни;
6. афоризмнинг маъноси;
7. афоризмнинг семантик тузилиши;
8. оммавий такрорланувчанлик \ такрорланмаслик.”¹⁴³

Тарқатиш манбасига кўра афоризмлар қуйидагиларга бўлинади.

а) жанр; манба матнлардан олинган;

б) оғзаки; халқ.

Муаллифнинг мавжуд ёки йўқлигига кўра:

- 1) муаллифлик ҳуқуқи;
- 2) аноним;
- 3) халқ.

¹³⁹ Ivanov, E.E. (2018). Linguistics of aphorism. A Reading Book. Minsk: Higher School Publ. (In Russ.).

¹⁴⁰ Akhmanova, O.S. (1966). Dictionary of Linguistic Terms. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija. (In Russ.).

¹⁴¹ Ivanov, E.E. (2018). Linguistics of aphorism. A Reading Book. Minsk: Higher School Publ. (In Russ.).

¹⁴² Ivanov, E.E. (2019). Aspects of empirical understanding of aphorism. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 10 (2), 381—401. doi: 10.22363/2313-22992019-10-2-381-401. (In Russ.).

¹⁴³ Федоренко Н.Т., Сокольская Л.И. Афористика [Текст] / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская. - М.: Наука, 1990.

Муаллифнинг муносабатининг жиддийлигига кўра:

а) объектив турдаги афоризмлар (объектив баҳолаш муаллифнинг субъектив баҳосига тўғри келади: маълумотлар жамиятнинг яхлит дунёқарашига мос келади);

б) субъектив турдаги афоризмлар (объективдан устун бўлган, оммага тўғри келмайдиган индивидуал муаллифнинг нуқтаи назарини ифодалаш).

Унинг мазмунига кўра, ҳаёт шакллари акс эттирувчи:

- 1) максимлар;
- 2) ахлоқийлаштириш;
- 3) муайян тавсиялар.

Қайта ишлаб чиқариш / такрорланмаслик бўйича:

- а) тил (оммавий);
- б) нутқ (индивидуал).

Афоризмнинг семантик таркибига яширин маълумотларни киритиш мумкин. Структуравий жиҳатдан, ритмик тартиблиликка мойиллик мавжуд, афоризмлар нутқда такрорланиши ёки такрорланмаслиги мумкин бўлган қисқа баёнотлардир. Дизайни бўйича афоризмлар одатда икки қисмдан иборат: аниқ фикр ва якуний хулоса. “Бизни ўзимиздан юқори нарса тан олмаслик бизни озод қилмайди, балки биз ўзимиздан юқори нарса хурмат қилишни билишимиздир. Чунки бундай хурмат ўзимизни юксалтиради” (В.Гёте).

Хулоса сифатида, одатда, муаллифнинг талқини фикрига баҳо берилади. Афоризмнинг композицион икки ўлчовлиги кўпинча қарама-қаршиликни ўз ичига олади, бу одатда афоризмнинг ўзида йўқ қилинади. Афоризм жуда барқарор, ундаги ҳар бир сўз доимий ўрнини эгаллайди, уларнинг ҳеч бирини қўшиб ёки айириб бўлмайди.¹⁴⁴ Шу сабабли, афоризмларни бошқа тилга таржима қилишда турли мураккабликлар юзага келади. Кўпгина хорижий мамлакатларда афоризм фақат кўнгилочар функцияга эга деб қараш ҳам мавжуд. Фанда афоризмларнинг лингвистик функцияларининг тўлиқ рўйхати ҳалигача мавжуд эмас. Бироқ, афоризмларга бағишланган лингвистик адабиётларда тадқиқотчилар қуйидаги функцияларни қайд этадилар: - характеристик, одамлар, табиат, ҳодисалар ва бошқаларнинг тавсифини ўз ичига олади; - дидактик; - эстетик; - фикр билдириш; – баҳоловчи, муаллифга воқеаларга ўз баҳосини ёрқин ифодалаш имконини беради; - ифодали.

Афоризм адабий-бадий жанр сифатида қуйидаги ўзига хос хусусиятлар билан ажралиб туради:

1) фикрнинг чуқурлиги ва ўзига хослиги, унда муаллифнинг индивидуаллиги намоён бўлади. Жавоб топиш қийин бўлган ҳар қандай жиддий муаммо ёки саволга муаллиф инсониятга ўз нуқтаи назарини ёки саволга тўғри, унинг фикрича, жавобни этказишга интилади;

2) фикрнинг чуқурлиги ва ҳақиқатига ҳисса қўшадиган ҳукми умумлаштириш. Афоризм кўп факт ва мулоҳазаларнинг синтези натижасида вужудга келади ва ҳақиқатда хулоса, қоида, тамойил, хулосадир;

3) афоризмнинг маъносини чуқурлаштириб, уни яхшироқ эслаб қолишга ва ундан фойдаланишнинг прагматик таъсирини оширишга қаратилган ўта қисқалик. Тақдимотнинг максимал қисқалиги афоризмга эътиборни тортадиган сирлиликни ҳам бериши мумкин;

¹⁴⁴ Дмитриева О.А. Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов:(на материале фр. и рус. яз.): автореф. дис. ... канд. филол. наук [Текст] / Дмитриева О.А.; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 1997. – Б. 47.

4) фикрнинг аниқлиги, аниқлиги, ифодалилиги (2, 3 ва 4-белгилар умумийлигида баён ва услубнинг афоризмини белгилайди); афоризмда ортиқча сўзлар йўқ. Тозалаш афоризмнинг ўзига хос хусусиятидир, чунки унинг тузилиши филигра билан ишлов беришни талаб қилади;

5) тўлиқлик, семантик тўлиқлик. Фикрнинг тўлиқлиги афоризмнинг мустақил мавжуд бўлиш қобилиятини таъкидлайди. Афоризм тўлиқ маъноли ва қўшимча тушунтиришларсиз тушунарли бўлиши керак;

6) эстетик комиллик, бадийлик, ҳикмат ва гўзаллик уйғунлиги. Бадийлик турли ҳиссий ва услубий воситалардан фойдаланиш орқали эришилади. Афористика ўхшаш тушунчаларни қарама-қарши қўйиш ва қарама-қарши тушунчаларни аниқлашда намоён бўладиган сўз ўйинлари, мантиқий силжишлар каби хусусиятлар билан тавсифланади; ҳайратга сўзларга бириктирилган боғланиш ва ассотсиацияларни йўқ қилиш орқали эришилади¹⁴⁵.

Шуни таъкидлаш керакки, кўпгина луғатларда афоризм сўзининг бадий томони ҳисобга олинмагани учун ҳозирги замон тушунчаси тўлиқ акс эттирилмаган. Бу жиҳат жуда муҳим, фақат бадийлик афоризмга адабиётда мустаҳкам ўрин беради. Бу физика, математика ва табиий фанларда қўлланилмайди, аммо шуни таъкидлаш керакки, у фалсафа, тарих, ижтимоий фанлар каби фанларда муваффақиятли қўлланилади, бу эрда кўпинча бадий ишонтириш ва ҳатто ҳиссийлик талаб этилади. Яна шуни қўшимча қилиш мумкинки, айнан бадийлик афоризмларга янгилик ва ҳайрат соясини беради, унинг мавзуси кўпинча анъанавий "абдий саволлар"¹⁴⁶.

Бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлган тушунчалар доирасидаги афоризмга таъриф бериб, шуни таъкидлаш керакки, фразеологик бирликлар, қанотли иборалар, иктибослар, мақоллар ва халқ ҳикматларидан фарқли ўлароқ, афоризмлар фалсафада аниқ тарафқашликка эга ва ўқимишли одамлар, нотиклар нутқида ўзгармаган ҳолда учрайди. Э.М.Верещагин ва В.Г.Костомаровлар иборанинг синтактик шаклига эга бўлган, фразеологик бирликлар эса иборанинг синтактик шаклига эга бўлган лингвистик афоризмларни ажратиб кўрсатадилар¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Манякина Т.И. Языково-стилистическая характеристика жанра афоризмов: (На материале немецкого языка): автореф. дис. ...канд. филол. наук [Текст] / Т.И. Манякина. - Киев, 1988. – 16 с.

¹⁴⁶ Антипова А.П. К вопросу об определении афоризма [Текст] / А.П. Антипова // Риторика Лингвистика. Сборник статей. Вып.2. - Смоленск, 2001..- 135с.

¹⁴⁷ Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного [Текст] / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1990. – 246 с.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Шаталова С.А. Лингвистические основы афоризмов и афористики в художественных текстах Достоевского на материале романов «Бесы» и «Подросток»: дис...канд. филол. н. [Текст] /С.А. Шаталова - М., 2000. – Б. 51.
2. Королькова А.В. Русская афористика в контексте фразеологии: дис. ... д-ра филол. наук [Текст] / Королькова А.В. – Смоленск, 2005. – Б. 47.
3. Федоренко Н.Т., Сокольская Л.И. Афористика [Текст] / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская. - М.: Наука, 1990. – Б. 75.
4. Ivanov, E.E. (2019). Aspects of empirical understanding of aphorism. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 10 (2), 381—401. doi: 10.22363/2313-2299-2019-10-2-381-401.
5. Akhmanova, O.S. (1966). Dictionary of Linguistic Terms. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija.
6. (In Russ.).
7. Ivanov, E.E. (2018). Linguistics of aphorism. A Reading Book. Minsk: Higher School Publ. (In Russ.).
8. Akhmanova, O.S. (1966). Dictionary of Linguistic Terms. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija.
9. (In Russ.).
10. Ivanov, E.E. (2018). Linguistics of aphorism. A Reading Book. Minsk: Higher School Publ. (In Russ.).
11. Ivanov, E.E. (2019). Aspects of empirical understanding of aphorism. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 10 (2), 381—401. doi: 10.22363/2313-22992019-10-2-381-401. (In Russ.).
12. Манякина Т.И. Языково-стилистическая характеристика жанра афоризмов: (На материале немецкого языка): автореф. дис. ...канд. филол. наук [Текст] / Т.И. Манякина. - Киев, 1988. – 16 с.
13. Антипова А.П. К вопросу об определении афоризма [Текст] / А.П. Антипова // Риторика Лингвистика. Сборник статей. Вып.2. - Смоленск, 2001.- 135с.
14. Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного [Текст] / Е.М. Верецагин, В.Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1990. – 246 с.